

APÊNDICE A - APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA PARA O ENSINO DE TESTE DE SOFTWARE

1 OBJETIVO

Este apêndice tem como objetivo detalhar a instrumentação da dinâmica “Laboratório de Voos”, conforme adaptada para o ensino de Testes de Software. O propósito é servir como um guia prático para a replicação da atividade por outros docentes, descrevendo os materiais, regras e etapas de execução.

2 MATERIAL NECESSÁRIO

Para essa dinâmica, serão necessárias folhas de papel a4, folhas de cartolina, e folhas de jornal, cliques de prender papel, bem como alguma maneira de marcar um limite no chão (fita, tinta, o que for mais conveniente para os organizadores) e alvos para se pendurar na parede. Serão disponibilizados também esquemas e tutoriais, que estão anexados no final do documento, como as maneiras de montar os aviões e um modelo que explica as 5 etapas do jogo.

3 REGRAS DO JOGO

Recomenda-se que o jogo seja jogado com no mínimo 2 equipes de 8 ou mais jogadores. As funções são divididas entre criador do avião (responsável por montar os aviões), lançadores de aviões (5 jogadores que irão arremessar os aviões montados) e buscadores (dois participantes que irão coletar os aviões arremessados). Os organizadores devem preparar, antes do jogo, as instruções para diversos modelos de aviões de papel e um alvo. A dinâmica será dividida em 5 etapas, e a primeira equipe que completar todas elas vence.

3.1 Teste de Compatibilidade

Essa etapa consiste na escolha de materiais e modelos de avião pelos times, tendo como base os modelos disponibilizados pelos organizadores. Caso um time, em uma etapa futura, escolha fazer outro avião, ele deve voltar a essa etapa. (O objetivo desse teste é fazer um paralelo a prática de analisar o comportamento do software em diversos sistemas operacionais).

3.2 Teste de Linha de Execução

Nessa etapa serão demarcadas pelos organizadores as distâncias que as equipes devem respeitar antes de jogar os aviões nos alvos. (Faz o paralelo com o ato de verificar se os caminhos lógicos estão em perfeito funcionamento).

3.3 Teste de Performance

Os participantes começam o arremesso dos aviões, tendo como objetivo final fazer com que este acerte o alvo. (Faz um paralelo de como o profissional analisa o comportamento do software em diferentes condições, estabelecendo os principais casos de teste).

3.4 Teste de Carga

Nessa etapa, os participantes devem colocar, da forma que acharem melhor, 5 cliques de papel em seu avião, tendo como objetivo observar como o peso afeta o seu avião, e acertar o alvo. (Tomando o avião como uma representação do sistema, analisa o funcionamento do sistema diante de grandes entradas de dados.)

3.5 Teste de Robustez

No último teste, modificações similares a falhas devem ser inseridas no avião da equipe (por meio de furos ou amassados), o avião deverá continuar com a sua capacidade de voar, mesmo que parcial. (Analisa o comportamento do software (avião) diante de situações adversas, como bugs ou falhas).

Figura 1 – Tipologia de Testes de Software Representada na Dinâmica “Laboratório de Voos”

Figura 2 – Passo a Passo para Construção dos Modelos de Avião Clássico e Estável.

Fonte: Melhores (2020)

Figura 3 – Passo a Passo para Construção do Modelo Canard de Avião de Papel

Fonte: Melhores (2020)

REFERÊNCIAS

Como Fazer um Avião de papel: As 6 Melhores Formas. Maiores e Melhores. Disponível em: <<https://www.maioresemelhores.com/como-fazer-aviao-de-papel>>. Acesso em: 16 out. 2025.